

O ARQUITETO JOÃO ANTONIO MONTEIRO NETO

Seção temática: Precusores do Moderno

Autor: Prof. Dr. Günter Weimer

Formação: Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, em 1963. Doutor em Arquitetura pela FAU-USP, em 1991. Mestre em História da Cultura pela PUCRS, em 1981. Especialista em Desenho Industrial pela Hochschule für Gestaltung de Ulm/Alemanha, em 1967. Professor titular (por concurso) aposentado da FAU-UFRGS. Ex-professor titular do Departamento de História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISINOS; Ex-professor titular do Departamento de Teoria e História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS. Professor do PROPUR da FAU-UFRGS e da pós-graduação da PUCRS.

Filiação: Adolfo Weimer e Fanny Weimer

Endereço: Günter Weimer
Rua Duque de Caxias, 910, ap. 101
90010-280 – Porto Alegre
Telefone: (51) 3029 3594
E.mail: gunterweimer@gmail.com

Resumo

A literatura paranaense que trata dos precusores do modernismo tem citado os arquitetos Frederico Kirchgässner da década de 1930 e Ayrton Cornelsen, a partir da década de 1940. Até o presente, não tenho encontrado referências a Monteiro Neto, nascido na cidade de Lapa, em 1893. A partir de 1916, trabalhou em diversas firmas importantes do Rio de Janeiro tendo participado de obras do porte do Ministério da Guerra e da Catedral de Petrópolis. Em 1927 voltou a Curitiba onde trabalhou como na Secretaria de Obras do Estado. Em fins de 1929 veio a Porto Alegre onde exerceu suas atividades na Diretoria do Saneamento da Prefeitura Municipal onde ficou pouco tempo. Em 1931 foi nomeado arquiteto-chefe da firma Barcelos & Cia. e de 1936 a 1940, atuou na mais importante construtora do Estado, a Azevedo Moura & Gertum. Em fins de 1940 entrou de sócio na firma Spolidoro & Cia. na qual foi o responsável pelo Departamento de Projetos. A partir de 1948 manteve um escritório próprio de arquitetura que foi um dos mais ativos senão o de maior produção da cidade até os primeiros anos da década de 1950. Devido a doenças, teve de diminuir o ritmo de suas atividades e veio a falecer em 1956. Embora nunca tenha abandonado suas vinculações com as linguagens historicistas, foi um dos expoentes do modernismo na cidade com a realização de diversas residências já nos inícios da década de 1930 e, enquanto trabalhava da Firma Azevedo Moura & Gertum realizou uma das obras mais importantes da cidade, o edifício Vera Cruz, além de outros, nas Avenidas Independência e Salgado Filho. Apesar de sua ambivalência referente ao emprego de diversas linguagens arquitetônicas, não há dúvida que foi um dos expoentes mais importantes do início do modernismo no Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Monteiro Neto. Precusores do modernismo. Inícios do modernismo.

O ARQUITETO JOO ANTONIO MONTEIRO NETO

Precursor do modernismo

Arq. Gnter Weimer

Um dos temas mais complexos da histria da arquitetura brasileira  o da passagem do historicismo para o modernismo certamente devido ao fato de que os modernistas levantaram a tese de que a implantao do segundo seria um divisor de guas entre os dois movimentos. Isso teve por conseqncia que passou a ser amplamente aceito de que no momento em que os arquitetos descobriam as virtudes do modernismo rejeitavam o historicismo. Isso talvez poderia ser dito em relao aos arquitetos do Rio de Janeiro onde havia alguns fatores que levavam a isso como a existncia de uma Escola de Arquitetura, uma entidade de classe que congregava os profissionais da rea e especialmente, rgos magnnimos que financiavam grande parte dos projetos inovadores e que eram generosos na concesso de verbas para os experimentos inovadores como o Ministrio da Cultura e a Prefeitura Municipal.

Mas isso certamente era uma exceo no pas. O modernismo passou a entrar em pauta nas discusses da arquitetura aps a assim chamada Revoluo de 1930 quando adquiriu dois sentidos muito divergentes: no plano social era identificado com a industrializao dos meios de produo e na arquitetura, na contemporanizao da linguagem arquitetnica. Isso significa que logo aps o golpe de 1930 –  exceo de uma parte dos arquitetos cariocas – o modernismo era concebido como uma nova linguagem arquitetnica que se caracterizava pela conteno dos elementos decorativos. Nesta poca ainda estava pouco preocupado com a atualizao dos processos e materiais construtivos (entenda-se, emprego do concreto armado) e, especialmente, com toda a problemtica a respeito da funo. Em verdade, o modernismo era entendido como um novo “estilo” arquitetnico dentre inmeras variantes com as quais os arquitetos se confrontavam no exerccio dirio de sua profisso. Enquanto os arquitetos de vanguarda europeus se batiam pela abolio de todo e qualquer estilo porque entendiam que o uso racional dos novos materiais e suas respectivas tcnicas acrescido de uma concepo funcional dos espaos – conceito sob o qual entendiam que os espaos arquitetnicos deveriam se submeter  racionalizao das atividades a serem exercidas dentro das edificaes - gerariam uma nova linguagem. Estas reflexes foram geradas pelas agudas condies de vida que resultaram da I Guerra Mundial e da destruio em massa das habitaes que teriam de ser reconstrudas no menor tempo possvel, dentro de limitaes oramentrias restritas e dentro das melhores condies de uso. Disso resultou a supresso de todo e qualquer enfeite nos termos em que esta prtica vinha sendo aplicada at ento. Estas sutilezas no foram, de imediato, percebidas pelos arquitetos brasileiros pelo simples fato de que aqui no tinha havido guerra nem demolies

indiscriminadas. Para eles, as novas publicações traziam apenas uma novidade: a de que a moda era não colocar adereços sobre as fachadas dos edifícios. No mais tudo continuaria como era feito até então.

Foi neste mar de contradições que foi jogado João Antônio Monteiro Neto. Através de sua “folha-corrída profissional” que encaminhou ao CREA-RS para fins de registro profissional sabemos que nasceu em 10 de maio de 1893 na cidade da Lapa, no Paraná e que teria iniciado sua vida profissional em 1914 como desenhista da Diretoria de Obras, na Secretaria de Obras Públicas do Paraná provavelmente depois de ter feito um curso de desenhista numas das escolas profissionais que estavam surgindo em todo o território nacional por inspiração das Escolas de Artes e Ofícios inglesas ou aprendeu a arte no escritório de algum arquiteto na condição de aprendiz, o que também era muito comum, na época.

Em 1916 sua família mudou-se para o Rio de Janeiro onde encontrou emprego de desenhista na Companhia Construtora Ipanema e na Leopoldina Railway Company. Em 1918 passou à condição de desenhista da Catedral de Petrópolis que foi construída sob a responsabilidade do eng. Silva Costa. Não se sabe quem teria sido o arquiteto daquela obra o que, para as condições da época, era de somenos importância. Considerável progresso angariou em 1919 quando passou a trabalhar para a firma Meanda Curty & Co. que estava construindo o edifício do Ministério da Guerra, empreendimento no qual afirma ter sido o arquiteto-chefe. Certamente não se trata aqui do projeto de Christiano das Neves que foi construído a partir da segunda metade da década de 1930 e que passaria a ser apontado como a antítese do edifício do MEC que foi elaborado pela equipe capitaneada por Lúcio Costa e apregoado como a obras que desencadeou o movimento modernista no Rio de Janeiro, apesar da existência de vários outros prédios já concluídos dentro de suas diretrizes. Na mesma “folha corrída”, afirma ter projetado o edifício-sede do Fórum no Rio de Janeiro (em 1921) e o Matadouro Modelo, em Niterói (em 1922). No mesmo documento afirma: ... *quando trabalhava na firma Meanda Curty & Co. recebi de meu particular amigo Morales de los Rios Filho, uma carta muito atenciosa na qual o nável arquiteto me convidava para uma reunião numa das salas da Escola de Belas Artes e a qual tinha por finalidade fundar a Sociedade Central de Arquitetos. Quis recusar esse convite alegando a minha condição de não diplomado, mas ele com simplicidade que sempre o caracterizou, respondeu-me que no momento o que importava era a presença do arquiteto, do profissional cômico do cumprimento de seu dever. Deste modo tomei parte do conclave, a Sociedade se fundou e mais tarde fez fusão com o Instituto Brasileiro de Arquitetos fundado por influência do arquiteto Nereu Sampaio, recebendo o nome de Instituto de Arquitetos do Brasil...* Esta alegada amizade com Morales de los Rios teria um fim trágico, como se verá adiante.

De 1923 a 25, teria trabalhado como gerente técnico das firmas “A Comercial Bancária” e “A Construtora” ainda no Rio de Janeiro e, de 1926 a 27, teria se estabelecido como arquiteto

autônomo. Estes dados devem ser tomados com alguma precaução pelo simples fato de que, certamente o exercício profissional não deve ter sido tão irrestrito devido à existência de muitos arquitetos de formação superior, seja nacional ou estrangeira.

Em 1928 voltou a Curitiba onde, segundo alegou, teria trabalhado como engenheiro auxiliar na Secretaria de Obras do Paraná. Neste período realizou o projeto do edifício da Associação dos Empregados no Comércio em Curitiba que, pelo dados disponíveis, deve ter sido o único prédio de maiores proporções que realizou na capital paranaense.

Depois de ano e meio, ou seja, em fins de 1929, deixou seu cargo na Secretaria de Obras quando resolveu se mudar para Porto Alegre onde se estabeleceria definitivamente e onde viria a falecer. Nesta cidade trabalhou, inicialmente, na Diretoria Geral de Saneamento da Prefeitura de Porto Alegre na qualidade de desenhista. Este era um órgão importante da administração pública nacional por ter atrás de si uma longa tradição de saneamento básico, iniciativa pioneira do País, fundada antes de 1907, sob a tutela do engenheiro José da Costa Gama que também era lente da Escola de Engenharia. Neste cargo permaneceu pouco mais de um ano do qual se afastou por ter recebido melhor oferta. A partir de então passou a se dedicar exclusivamente à arquitetura da qual resultaram um número exponencial de projetos hoje difíceis de serem identificados pelo fato de não ter recebido diploma universitário e, conseqüentemente, não poder assinar seus projetos.

Em 1929 foi contratado pela firma Barcelos & Cia. onde exerceu o cargo de arquiteto-chefe. Sabe-se que neste período desenvolveu muitos projetos, mas relativamente poucos puderam ser identificados até agora. A instalação do trem Liliput no Parque da Redenção (o mais importante da cidade) não deve ter sido uma obra de grande responsabilidade ao contrário da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre que também deveria ter sido construída no mesmo espaço público, provavelmente como uma extensão da Escola de Medicina da UFRGS. Aqui se tratava de um projeto primoroso, realizado dentro de uma linguagem classicizante. Devido à qualidade do mesmo, hoje temos de lamentar o fato de não ter sido levado a canteiro. É deste período o projeto da residência de João Firmo de S. Alonso que foi construído na rua da Evolução (próximo à Rua Cascata) cujo nome foi mudado para Dom Vital¹.

¹ Em homenagem ao bispo de Olinda Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira que foi protagonista da Questão Religiosa, em Olinda, entre 1870/1.

Escola Médico-Cirúrgica
Parque da Redenção, de 1930

Residência de Ernestina de Almeida
Rua da República, 163, de 1931.

Documentos apresentados ao CREA-RS dão conta que também projetou para esta firma o Edifício Palmeiro da Fontoura (Rua Otávio Rocha esquina Vigário José Inácio) que, todavia, só foi construído em 1934, as casas modernistas de Emílio Fernandes das Neves (Rua Santa Terezinha, 200), de Dario Brossard (Rua Santa Teresinha, 263), do Dr. Octavio de Souza, na Avenida Guaíba, de mais duas, de menor porte, construídas nas duas esquinas da Avenida Guaíba com a Rua Flamengo, no bairro Ipanema, para Manglio Agrifolio e Osvaldo Coufal.

Residência Emílio Fernandes das Neves
Rua Santa Teresinha, 200, de 1932

Residência de Manglio Agrifolio
Av. Guaíba esq. Flamengo, de 1931

Estas não foram as primeiras casas modernistas da cidade (as do arq. Robert Wihan e de seu irmão, o eng. Johann Wihan lhes precederam cronologicamente), mas, mesmo assim, somente elas seriam suficientes para lhes assegurar um lugar de destaque na história da arquitetura do Rio Grande do Sul devido a sua extraordinária modernidade para a época. A primeira é um palacete, o maior dentre as construções modernistas de antes da II Guerra e que, por feliz coincidência, ainda se encontra em pé apesar da devastação realizada em suas imediações. Todavia ela só foi construída em 1932 quando o arquiteto já havia deixado seu cargo dentro da empresa. O mesmo

também aconteceu com a de Brossard que foi construída em 1934. Ainda que não tenha sido demolida, esta já foi submetida a algumas reformas comprometedoras. As três casas de Ipanema foram construídas em 1933. Das cinco, a de Octavio de Souza apresenta uma concepção mais desenvolvida. Mas também ela foi objeto de uma modificação comprometedora na medida em que foram agregadas saliências em forma de calotas esféricas sobre o reboco originalmente liso.

Residência Dr. Octavio de Souza
Avenida Guaíba, de 1933

Depois da quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, houve uma retração do mercado imobiliário de Porto Alegre cujas conseqüências mais funestas se fizeram sentir no Rio Grande do Sul entre 1931 e 33, especialmente devido à Revolução Constitucionalista de 1932. Suas conseqüências foram muito mais graves do que a de 1930 que trouxe a modernidade ao Brasil e o caos econômico ao Rio Grande do Sul. Certamente a paralisação geral de obras levou Monteiro Neto a deixar a firma Barcelos & Cia. para se estabelecer como arquiteto e construtor autônomo, período em que teria exercido, cumulativamente, o cargo de diretor-técnico do Departamento Técnico de Engenharia e Arquitetura da Predial Sul-América. Até o presente momento ainda nada pôde ser levantado a respeito de suas atividades nesta empresa que, aparentemente, eram de caráter exclusivamente burocrático

Grêmio Gaúcho

Avenida Teresópolis, de 1933

Apesar da retração do mercado, desenvolveu neste período uma atividade profissional bastante intensa ainda que seus projetos se constituíssem quase que exclusivamente de casas de pequeno porte, a maioria dentro da linguagem historicista. Dentre elas devem ser destacadas a residência em estilo normando de Ernestina Almeida, localizada na Rua da República, junto ao número 163, o Grêmio Gaúcho em estilo neocolonial, localizado na Avenida Teresópolis, a residência de Antônia Carvalho, na Rua José de Alencar, junto ao número 500, a residência de Antônio Mainieri, na Rua Cristóvão Colombo, a residência neobarroca de Serapião Maria de Guimarães, no Morro de Santa Teresa, a residência de José L. Martins da Costa, na esquina da Rua Santa Terezinha com a Avenida Venâncio Aires, quatro casas para Augusto Fett, na Rua Luciana de Abreu, a residência de Alberto Semmeher, na Rua Santana, 654, a casa de fim-de-semana de E. Rodrigues de Campos, na Avenida Beira-Rio, em Belém Novo, a residência de Aden Rosa, na Avenida Goethe (hoje muito deformada) e a residência de Pedro Vallore, na Rua Cel. Bordini, 822. Os únicos prédios de dimensões um pouco mais avantajados foram os edifícios de Celeste da Cruz Ribeiro, construído na esquina das ruas Otávio Rocha com a Senhor dos Passos e de J. Honorato dos Santos, localizado na Rua Dr. Flores, 204. O primeiro tinha três e o segundo quatro pisos.

Passado o período das vacas magras, Monteiro Neto trabalhou foi contratado como arquiteto pela firma Azevedo Moura & Gertum, a maior do Estado a seu tempo, na qual trabalhou de 1936 a 40. Neste período realizou diversos projetos de edifícios pioneiros na verticalização do centro da cidade entre os quais devem ser destacados o Vera Cruz (na Avenida Borges de Medeiros esquina Andrade Neves), o Terra Lopes (na Avenida Independência) e o São Pedro (na Avenida Salgado Filho). Estes prédios se alinhavam dentro da monumentalidade característica dos países

totalitários europeus cuja estética hoje é altamente questionada, mas que, a seu tempo, era exaltada e característica da maioria dos prédios em altura que começaram a se multiplicar a partir de então. E, dentre eles, vale uma menção especial ao Vera Cruz, inicialmente denominado Edifícios Reunidos, provavelmente, por se tratar de dois blocos separados por uma junta de dilatação. Talvez por suas grandes dimensões (tinha 16 andares) este prédio era citado na época, como exemplar para os rumos da nova Metrópole que se imaginava que iria substituir a velha Porto Alegre provinciana e conservadora.

Edifício Vera Cruz

Av. Borges de Medeiros esq. Andrade Neves

Projeto de 1939

Hoje, olhando-se dentro de uma perspectiva histórica percebe-se um panorama bem diverso: o gigantismo destes prédios destruiu a harmonia plástica da cidade dita provinciana e não conseguiu, nem minimamente, reordená-la dentro de uma coerência formal nem transformá-la numa metrópole. Também é deste período o pórtico da Exposição Agrícola Pastoral e Industrial cuja importância decorre menos de suas qualidades arquitetônicas, mas do fato de ter sido objeto de concurso público no qual Monteiro Neto recebeu o primeiro prêmio e uma medalha de ouro. Em novembro de 1940 Monteiro Neto deixou a Azevedo Moura & Gertum para se tornar sócio da Firma Spolidoro & Cia. na qual foi responsável do Departamento de Arquitetura. Até o presente

momento só pôde ser identificado o projeto do edifício Ponche Verde (mais conhecido como Edifício da Associação Rio-grandense de Imprensa) como sendo de sua autoria, mas é altamente provável que seja o autor de obras significativas cuja construção ficou a cargo daquela empresa como os edifícios Serrano (Andradas, 717/725), Edifício Armando Gianpaoli (Alberto Bins esq. Conceição), Edifício Bagé (Barros Cassal esquina Cristóvão Colombo), o cinema Ritz (Protásio Alves), sendo documentada a sua autoria do cinema Marabá. A par de seus compromissos com a firma, continuou a projetar como profissional autônomo, especialmente para mutuários da Caixa Econômica Federal quase todos em estilo californiano que teve grande aceitação durante o período da II Guerra e nos anos próximos a ela, dentre as quais foi possível documentar a sua autoria nas residências à Rua Vitor Hugo, 266 e na Rua Cristóvão Colombo, 2533, esta de propriedade de Otto Ely. Tampouco se sabe quanto tempo permaneceu neste posto e condição, mas, em 1947, entrou para os quadros da Secretaria da Agricultura quando projetou o edifício sede da mesma, situada na Avenida Júlio de Castilhos. Este apresentava as características que mais o aproximaram do modernismo de linha corbusiana, dos modernistas cariocas.

Residência na Rua Vitor Hugo, 266

Projeto californiano de 1944

Em 1948 criou seu próprio escritório que denominado “Stúdio Monteiro Neto”, na Cristóvão Colombo, 1700. Nesta fase houve uma avassaladora expansão do movimento modernista, com o qual nunca se identificou. Isto pode parecer contraditório com o que foi argumentado anteriormente. Voltando ao que foi dito no início, Monteiro Neto fazia parte daqueles profissionais que entendiam que a arquitetura era uma só – a que hoje chamamos de histórica ou eclética – que admitia as mais diversas linguagens estilísticas dentre as quais se inseria o tal “estilo moderno” que deve ser entendido como uma forma tratamento despojado do exterior dos prédios. Para exemplificar, Monteiro Neto projetou, com a diferença de um só mês, duas residências para a

mesma rua e uma em frente à outra, todavia a primeiro em “estilo moderno” (palacete Emílio Fernandes das Neves) e a segunda, em “estilo espanhol” (residência Herbert von Brixen-Monthez). Por isto mesmo é surpreendente que tenha tido uma vida profissional tão ativa. Desta fase, um de seus projetos mais importante foi o já referido Instituto Santa Luzia (W. Spalding²,1953,44), uma escola para cegos, e é curioso o projeto da Sociedade Israelita, à Rua Henrique Dias, que foi realizado dentro da linguagem monumentalista do totalitarismo europeu, portanto, depois que os regimes já havia sido derrotados, especialmente por se tratar de um prédio destinado a uma sociedade que – por razões óbvias – mais se opunha ao totalitarismo.

Residência Hélio Ribeiro
Rua Dom Pedro II esquina Marquês do Pombal
Projeto historicista de 1951

O prédio mais expressivo desta fase talvez seja a residência Hélio Ribeiro (D. Pedro II esquina Marquês do Pombal) pela exuberância das formas arquitetônicas empregadas e que poderia concorrer ao título de ser o prédio mais eclético da cidade pois nele podemos identificar o modernismo niemeyeresco da cobertura em “asas de borboleta”, uma azulejaria e uma torre neocolonial, uma “loggia” à italiana, colunas torsas barrocas, uma balaustrada à francesa, a fachada dos fundos dentro do que era chamado de “clássico moderno”, portas das garages em estilo colonial italiano (aqui entendido como o das colônias rio-grandenses), uma arcada à romana, e assim por diante. Mais tarde deu preferência ao assim chamado “clássico moderno”, dentro os quais o palacete de Otto Links Ely, na Rua Álvaro Nunes Pereira, 25 que provavelmente foi seu último projeto, realizado em inícios de 1956.

Monteiro Neto faleceu em 5 de setembro de 1956.

² SPALDING, Walter: *Porto Alegre*, São Paulo, Habitat, 1953.

Residncia Otto Links Ely
Rua lvaro Nunes Pereira, 25
Projeto "clssico moderno" de 1956